

T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES

Tartışma Metinleri

WPS NO/ 255/ 2020-09

ULUSLARARASI TİCARETTE TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN
REKABET GÜCÜ

Seyid Ahmet Aydın *

Dr. Yunus Özcan **

* sahmet02@hotmail.com, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

** yozcan@ticaret.edu.tr, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü

ULUSLARARASI TİCARETTE TÜRK TESTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ

Özet

Türkiye, dünyanın en büyük tekstil üreticilerinden biridir. Tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya ihracatındaki payı % 3.47, en yüksek büyüme oranı ise 1992 ile 2018 arasında (Çin ve Hindistan'dan sonra) % 6.75 olmuştur. Türkiye istikrarlı ve büyüyen bir ekonomidir. AB, Rusya ve güçlü bir lojistik yapıya ve genel ticarete sahip olan Orta Doğu gibi büyük pazarlara yakınlık, coğrafi konum gibi özellikler Türkiye'ye ihracat yapmayı kolaylaştırmaktadır. Mikro düzeyde bakış açısından güçlü bir üretim motoru, genç, yetenekli personel, yüksek kaliteli ürünler, Türkiye'deki tekstil ve giyim endüstrisi, doğal hammaddelerin mevcudiyeti gibi işlevlerin temel avantajlarından biridir. Rekabet koşullarına bakarsanız, son 20 yılda tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firma sayısı azalmıştır. Kriz sırasında işsizler ve alacaklarıyla ilgili problemler nedeniyle küçük firmalar kapanmaktadır. 1999-2018 döneminde tekstil ve konfeksiyon sektörü hem üretim hem de dış ticaret açısından büyüdü ve şirket sayısı azaldığından, bu sektördeki küçük şirketlerin büyük şirketler ile rekabet edemeyeceği sonucuna varıldı. Bu araştırmanın amacı, uluslararası ticarete Türk tekstil sektörünün rekabet gücünün nasıl olduğunun incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Tekstil Sektörü, Rekabet, Türkiye Ekonomisi

Abstract

Turkey is one of the world's largest textile manufacturers. The share of the textile and clothing sector in world exports was 3.47% and the third highest average growth rate of 6.75% between 1992 and 2018 (after China and India). Turkey is a stable and growing economy. EU, Russia and the proximity to major markets such as the Middle East, having strong logistics structure and general trading, and features such as geographic location provides the opportunity to make it easier to export for Turkey. Powerful production engine in terms of the micro level, machine park, young and talented workforce, high quality production, is a major advantage of features such as Turkey's textile and clothing sector, the presence of natural raw materials. Looking at the competition conditions, the number of firms in the textile and clothing sector has decreased in the last 20 years. In times of crisis, small firms are sinking because of their unemployment and the problems related to their receivables. In the period 1999-2018, the textile and clothing sector has been growing both in terms of manufacturing and foreign trade, and when the number of companies decreased, it is concluded that the small firms in the sector can no longer compete. The aim of this study is to examine the competitiveness of Turkish textile sector in the international trade.

Keywords: International Trade, Textile Industry, Competition, Turkish Economy

1. GİRİŞ

Tekstil dünyadaki en önemli endüstrilerden biridir, çünkü giyim temel insani ihtiyaçlardan biridir. Ülke, dünyanın en önemli tekstil merkezlerinin çoğunu en ucuza üretebilir (Çin, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Hindistan ve Türkiye gibi) çünkü en fazla karı maksimize etmek için en büyük tekstil ve dikiş şirketi bu ülkeleri seçer. Bugün her altıncı kişi küresel moda endüstrisinde çalışıyor. Dolayısıyla, Tekstil ve Giyim sektörü dünyadaki emek yoğun sektörlerden biridir.

Türkiye’de lokomotif sektörlerin başında gelen tekstil, oluşturduğu istihdam ve katma değer açısından oldukça önemli bir sektördür. Tekstil sektörü yüksek enerji tüketimi gerektiren sektörler arasında yer almaktadır. Ülkemizde özellikle 1990 – 2000 yılları arasında çok hızlı büyüme gösteren tekstil sektörü, bu yıllar arasında yüksek enerji tüketim değerlerine ulaşmıştır.

Tekstil ve hazır giyim sektörleri birbirlerine benzemesine rağmen kendi içlerinde farklılık gösteren sektörlerdir. Tekstil; elyaf ya da pamuk hammaddesinin iplik, dokuma, örme, boya ve baskı süreçlerinden geçip mamul kumaş elde edilmesini kapsamaktadır. Hazır giyim ise mamul kumaşın işlenerek giyim eşyası elde edilmesi sürecini kapsamaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörleri, sanayileşme sürecinde önemli rol oynayan ve gelişmekte olan Türkiye’nin kalkınmasında ciddi katkıları olan emek ve enerji yoğun bir sektördür. Tekstil sektörünün güçlü ve zayıf yanları incelenmek istendiğinde (Babykidstore, 2015):

Sektörün güçlü tarafları;

- Sektörün, imalat sanayi üretiminde ve ihracatta itici güçlerden biri olması,
- Türkiye'nin, Çin'den sonra Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci büyük tedarikçisi olması,
- Coğrafi konum nedeniyle ihrac pazarlarına yakın olması,
- Türkiye'nin iplikte kullanılan teknoloji açısından ilk sıralarda olması,
- Kaliteli hammadde ve girdi kullanılması,
- Dinamik ve genç nüfusa sahip olmamızdır.

Sektörün zayıf tarafları;

- Küresel rekabetin hızla artması,
- Enerji fiyatları ve işçilik maliyetinin Çin gibi rakiplere oranlara yüksek olması,
- AR-GE, enerji verimliliği, yenilenebilir enerjinin kullanımı ve markalaşmada eksiklik,
- Kayıt dışılığın önüne geçilememesi,
- Enerji fiyatlarının dövizle direkt bağlı olması ve döviz kurlarının dalgalı olması,
- Yeni teknolojiye ve personel eğitimine yeteri önemin verilmemesidir.

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörüne 1980’li yılların başlarında yatırımlar yapılmaya başlanmış ve 1990’lı yılların başında büyük bir artış yaşanmıştır. 1980-1990 yılları arasında ihracat yılda ortalama %33 artarak 2,9 Milyar \$’dan 12,9 Milyar \$’a ulaşmıştır. 2000 yılında ihracat 31 Milyar \$ olarak gerçekleşmiştir. İlerleyen yıllarda tekstil sektörü sürekli gelişerek Türkiye ihracatında % 38’lik paya sahip olmuştur.

2. ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ

Uluslararası rekabet gücü kavramı son zamanlarda ulusal yönetimlerin, endüstrilerin ve bilim adamlarının üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri haline gelmiştir. Hakkında yazılan birçok şey, yapılan birçok tartışma olmasına rağmen kavramı açıklayan inandırıcı bir teori henüz bulunmamakla birlikte literatürde kavramın tanımlanmasından çok ölçülmesi üzerinde durulmaktadır. “Rekabet gücü firmaların, endüstrilerin, bölgelerin, ülkelerin ve uluslararası entegrasyonların uluslararası rekabete karşı koyarken nispi olarak daha yüksek gelir ve istihdam seviyesi üretebilme yeteneğidir” (Aiginger, 2006).

Kibritçiöğlü’nun (1996) da ifade ettiği üzere kavramın tanımlanmasındaki zorluk "bu kavramın tek bir kuramsal temelini bulunmayışından; başka bir deyişle dış ticaret kuramının yanı sıra sanayi iktisadı ve işletme iktisadı gibi hem iktisat hem de işletme bilimlerinin çalışma alanına girmesinden” kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla uluslararası rekabet gücü kavramının incelenmek istenen bilim dalına, ele alınmak istenen alana, rekabet gücünü ölçmekte kullanılan göstergelere ve bakış açılarına bağlı olarak farklı biçimlerde tanımlandığı söylenebilir. Rekabet gücü üzerine yapılmış olan tanımları inceleyecek olursak bu farklılıkları daha net bir şekilde görebiliriz. Yıllık olarak yayınlanan ve ülkelerin rekabet gücü sıralamalarını oldukça kapsamlı bir şekilde analiz eden Dünya Ekonomik Forumu (World Economics Forum, WEF), uluslararası rekabet gücünü, bir ülkenin verimlilik seviyesini belirleyen faktörlerin, politikaların ve kurumların bir grubu olarak ele almaktadır (WEF, 2008).

Ülkelerin rekabet gücünü belirlemek üzere çalışmalar yürüten diğer bir kuruluş Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (International Institute for Management Development, IMD) ise uluslararası rekabet gücünü, bir ülkenin, işletmelerinin daha fazla değer yaratmalarını ve vatandaşlarının daha yüksek refaha sahip olmasını mümkün kılacak bir ortamı oluşturma yeteneği olarak tanımlamaktadır (IMD, 2009). Porter’a (1998) göre bir lokasyonun refah seviyesinin en önemli belirleyicisi verimlilik olduğundan rekabet gücü verimlilikle eşdeğerdir. Verimlilik tabanlı bu görüşe rakip olan görüş ise "pazar payı" tabanlı görüştür. Bu görüşe göre

rekabet gücü uluslararası piyasalarda satış yapabilme yeteneğidir ve temel olarak bir ekonominin ticaret dengesi ile ilgilidir (Porter ve diğ., 2007). Aiginger (2006) rekabet gücünü refah yaratabilme gücü ile eş tutarken Grilo ve Koopman (2006) yaşam standardı seviyesi ile eş değer görmektedir.

Rekabet gücü literatürde genellikle firma, endüstri ve ülke bazında ele alındığından incelememizi bu yönde yapacağız. Rekabet gücü kavramı üzerine yapılan en basit ve en anlaşılır tanımlamaların firma düzeyinde yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda rekabet gücüne sahip olan firma, homojen ürünleri rakiplerine nazaran daha az maliyetle ve daha kaliteli üreten ve dolayısıyla büyüebilme ve kar elde edebilme kapasitesine olan firmadır. Siggel (2007) firma düzeyinde yapılan rekabet gücü tanımları ve göstergelerinin, üreticilerin boyut, pazar payı, ihracat performansı ve maliyet yapısı gibi temel karakteristik özelliklerine odaklandığından dolayı ülke düzeyinde yapılan tanımlamalar ve göstergelere nazaran daha sağlam teorik temellere dayandığını ileri sürmektedir. Bu kavram üzerine daha detaylı bir tanımlama Kibritçioğlu (1996) tarafından şu şekilde yapılmıştır. “Yerli bir firmanın bir dışsatım piyasasında veya yurtiçi piyasada uluslararası rekabet gücüne sahip olması demek, rakip yerli ve yabancı firmalara kıyasla (1) ürün fiyatı ve / veya (2) ürün kalitesi, teslimde dakiklik ve satış sonrası servis gibi fiyat-dışı unsurlar açısından şu anda ve gelecekte aynı durumda veya onlardan daha üstün olmasıdır”.

Tanımda görüldüğü üzere firma düzeyinde rekabet gücünün türleri ve çeşitli unsurları vardır. Firmanın rekabet gücü lokasyona (yurtiçi ve yurtdışı) göre değiştiği gibi bu gücün elde edilmesini sağlayan avantajlar da maliyet, farklılaştırma gibi kriterler bakımından da çeşitlilik göstermektedir.

Rekabet gücü üzerine çalışmalar yürüten Porter (1998)’a göre firmalar içinde buldukları endüstride rekabet gücüne sahip olabilmek için öncelikle rekabet stratejilerini belirlemelidir. Rekabet stratejisinin en önemli bileşeni firmanın sahip olduğu rekabetçi avantajın tipidir. Bu avantaj ya düşük maliyet ya da farklılaştırma avantajı şeklinde kendini gösterir. Düşük maliyet, bir firmanın homojen ürünleri rakiplerine nazaran daha etkin bir şekilde tasarlayabilme, üretebilme ve pazarlayabilme yeteneğidir. Farklılaştırma ise bir firmanın müşterilerine ürün kalitesi, özel nitelikler ve satış sonrası destek gibi konularda daha üstün bir hizmet sunmasıdır. Bir firmanın her iki avantaj türüne sahip olması zor olmakla birlikte imkansız değildir. Firmalar üretim yöntemlerini ve teknolojilerini geliştirerek aynı zamanda bu iki rekabetçi avantajı arttırabilirler. Ancak uzun vadede, rakipler bu avantajları elde etme

yöntemlerini taklit edecektir. Dolayısıyla bu durum rekabet gücüne sahip olmayı amaçlayan firmayı rekabetçi avantajlardan birini seçmeye zorlayacaktır. Rekabet stratejisini oluşturan diğer bir etmen ise firmanın hitap ettiği alandır. Bu alan firmanın sunacağı ürünlerin çeşitliliği, dağıtım kanallarının ve hitap edeceği tüketicilerin tipi olabileceği gibi ürünlerini satacağı coğrafi bölge ve aynı zamanda rekabet içerisinde bulunacağı ilişkili endüstriler grubu olabilir. Dolayısıyla rekabetçi avantajın tipi firmanın hitap edeceği alandan alana değişir. Rekabetçi avantaj tipini ve hitap edeceği alanı tespit edemeyen ya da bu stratejilerin hepsini birden uygulamaya çalışan firmalar buldukları endüstride üstünlüğe sahip olamazlar.

Bir firma rekabetçi avantaja sahip olmak için yenilikçi olmak zorundadır. Bir firmayı yenilikçi olmaya iten sebepleri (i) teknolojik değişim, (ii) yeni veya değişen tüketici ihtiyaçları, (iii) yeni endüstri alanlarının ortaya çıkışı, (iv) değişen girdi maliyetleri ve (v) yasalardaki değişiklikler olarak sıralayan Porter ve diğ. (2007) bu yenilik tetikleyicilerin önemini erken fark eden ve bunlardan faydalanmak için vakit kaybetmeyen firmaların rekabetçi avantaj sağlayabileceğini ileri sürmektedir. Böylece yenilik ölçek ekonomileri ve firmanın markalaşması neticesinde avantaja dönüştürülmektedir. Bir anlamda yenilik başka firmalar tarafından taklit edilmesine rağmen avantaj baki kalmaktadır (Nestle, Selpak, Persil, Sana gibi markalarda olduğu gibi). Rekabetçi avantajın sürdürülebilmesi Porter ve diğ. (2007)'a göre üç şarta bağlıdır. Bunlardan ilki rekabetçi avantajın kaynağıdır. Buna göre maliyet avantajı kolaylıkla taklit edilebildiğinden farklılaştırma avantajına göre daha az dayanıklıdır. Maliyet avantajına sahip olan firma rekabetçi gücünü sürdürmek istiyorsa bu avantajı farklılaştırma avantajına dönüştürmelidir. Diğer şartlar ise firmanın sahip olduğu farklı rekabetçi avantaj kaynaklarının miktarı ile tüm bu şartlar arasında en önemli yere sahip olan sürekli yenilik ve iyileştirme yeteneğine sahip olmaktır. Bu şartlar incelendiğinde rekabetçi avantajı sürdürmenin temelinde değişim yeteneğinin yer aldığı, değişimi politika olarak kabullenmeyen firmaların rekabetçi olamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla bir firmanın yerel arenada olduğu gibi uluslararası arenada da rekabet gücüne sahip olması Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik yaratmanın yanı sıra içinde bulunduğu ortamdaki yenilik oluşturmaya olanak sağlayan fırsatları diğer firmalardan daha önce görerek avantaj elde etme ve bu avantajın arkasına sığınmaksızın sürekli yenilik ve değişim içerisinde bulunarak bu avantajı sürdürebilme kabiliyetine bağlıdır.

Firma düzeyinde belirlenen faktörleri firma içi ve firma dışı faktörler olmak üzere gruplandırıp özetlemek mümkündür. Firma içi faktörler firmanın ürettiği malların kalitesi,

maliyeti (iřgücü maliyeti, sermaye maliyeti, ithalat maliyeti, vergi maliyeti, sosyal güvenlik maliyeti), fiyatı, firmanın verimlilięi ve karlılıęı, firmada kullanılan bilgi teknolojisi, organizasyon ve yönetim yapısı, kaynakların etkin kullanımı, yenilikçilik ve yaratıcılık olarak sıralanabilir. Firma dıřı faktörler arasında ise devletin ekonomideki yeri ve müdahaleleri (vergi artışı, bütçe açıkları ve enflasyona sebebiyet verme), uluslararası ticaret sistemi (korumacılık ve serbest ticaret sistemi), tüketicilerin bilinç düzeyi olarak da adlandırılan iç talep yapısı, iř gücü piyasalarının esneklięi (iř hukuku kuralları), ekonomik istikrar, kur ve faiz politikaları, yabancı sermayeye açıklık, fiziki altyapı (enerji, ulařtırma ve haberleřme altyapısı), hukuk sistemi, mali piyasaların yapısı ve piyasadaki rekabet düzeyi sıralanabilir. Rekabet gücünü belirleyen bařka etkenler de bulunmaktadır. Bu etkenler arasında, firmanın faaliyette bulunduęu sektördeki rekabet yoğunluęu, firmanın malın fiyatını tespit etmede ne ölçüde güçlü olduęu, sektördeki ölçek ekonomileri, kapasite kullanım oranı, sermaye piyasalarındaki finansman kořulları ve benzeri faktörler sayılabilir (Aktan, 1998).

Birbirine rakip ürün ve hizmetler üreten firmaların oluşturduęu gruba endüstri adı verilir (Porter, 2007). Rekabetçi bir endüstri, bölgesel düzeyde ya da uluslararası düzeyde rekabetçi firmalara sahip olan endüstridir. Bu açıdan bir endüstrinin rekabet gücü, o endüstrinin bünyesinde bulunan büyük firmaların rekabet gücü olarak deęerlendirilebilir. Endüstri düzeyinde rekabet gücü genellikle verimlilik ve uluslararası ticaretteki performans açısından tanımlanmaktadır (Aktan ve Vural, 2004). Bu konuda bařka bir tanımlama Markusen tarafından yapılmıřtır. Buna göre endüstriyel rekabet gücü; bir endüstrinin rakipleri ile aynı ya da daha ileri seviyede bir verimlilik seviyesine ulařması, bu verimlilik düzeyini sürdürme yeteneęi ya da rakipleri ile aynı ya da rakiplerinden daha düşük maliyette üretme ve satma yeteneęi olarak tanımlanmıřtır (Düzgün, 2007). Porter (1998)'a göre uluslararası rekabet gücüne sahip endüstriler, rekabetçi avantaj oluşturmak ve sürdürmek için yenilik yapma ve geliştirme istek ve kapasitesine sahip firmaları barındıran endüstrilerdir. Bu gelişme ve yenilik ise araştırma-geliştirme, öğrenme, modern tesisler ve ileri düzey eğitim alanlarına yatırım yapmayı gerektirir. Yerel ya da uluslararası bir endüstride rekabeti, endüstriye yeni girenlerin tehdidi, ikame mal ve hizmetlerin tehdidi, satıcıların (tedarikçilerin) pazarlık gücü, tüketicilerin pazarlık gücü ve endüstri içi firmalar arasındaki rekabet olarak beř güce bağlamıřtır. Bu beř rekabetçi güç, firmaların talep edeceęi fiyatı, taşıyacaęı maliyeti ve endüstride rekabet edebilmek için gerekli olan yatırım miktarını şekillendirdięinden dolayı endüstrinin verimlilięini belirler.

Dolayısıyla endüstriyel rekabet gücünü belirleyen faktörler firmaların rekabet gücünü belirleyen faktörleri de içermektedir. Bununla birlikte "belirli bir alandaki birbirleriyle ilişkili firma ve kurumların coğrafi yoğunlaşması" olarak tanımlanan kümelenme (clustering) bir endüstrinin rekabet gücünü belirleyen faktörlerin başında yer almaktadır. Kümelenme bir bölgede konuşlu firmaların uzman ve tecrübeli işgücüne ve tedarikçilere kolay erişim sunmak vasıtasıyla maliyetleri azaltıp verimliliği arttırarak, verimlilik artışının anahtarı olan ve Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilebilen yenilikçiliğin ivme ve yönünü belirleyerek ve kümelenmenin kendisini güçlendirmekle birlikte genişleten yeni iş alanlarının oluşumunu teşvik ederek endüstriyel rekabet gücünü etkiler (Porter, 1998).

Literatürde firma ve endüstri düzeyinde yapılan tanımlamalara nazaran ülke düzeyinde, rekabet gücü kavramı üzerinde ortak bir tanımlama bulunmamaktadır. Krugman'a (1994) göre bir ülkenin rekabet gücünü tanımlamaya çalışmak bir firmanın rekabet gücünü tanımlamaktan çok daha zordur. Firmalar için kar/zarar hesabı kelimenin tam anlamıyla kar/zarar hesabıdır. Eğer bir firma çalışanlarına, tedarikçilerine, hissedarlarına ödeme yapamazsa piyasadan çekilmek zorunda kalır. Dolayısıyla bir firmanın rekabet gücüne sahip olmadığını söylediğimizde, firmanın pazar pozisyonunu sürdüremeyeceğini kastetmiş oluruz. Diğer taraftan bir ülkenin rekabetçiliğini kaybettiği zaman, iyi tanımlanmış bir kar/zarar hesabı bulunmadığından dünya piyasasından çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkeler ekonomik performanslarına bağlı olarak iyi ya da kötü şartlarda bulunurlar. Sonuç olarak ulusal rekabet gücü kavramının tanımlanması ve anlaşılması zordur.

Porter ve diğ. (2007) ulusal rekabet gücünün bir ulusun dünya pazarından aldığı payla ölçülmesi, rekabetçiliği bir ülkenin kazancının diğer ülkenin zarara uğraması esasına dayanan sıfır toplamlı bir oyun haline getirdiğinden anlamlı değildir. Dünya pazarından alınan pay, yerel para biriminin değerinin düşürülmesi ve düşük ücret politikası ile de arttırılabilir fakat bu politikalar yaşam standardının düşmesine ve refah azalmasına sebebiyet verdiğinden rekabet gücünün artmasından ziyade azalmasına neden olur.

Bir ulusun yaşam standardı, o ülke ekonomisinin birim insan, sermaye ve doğal kaynakları ile üretilen hizmet ve mallarının değeri ile ölçülen verimlilikle belirlendiğinden rekabet gücü verimlilikle yakından ilişkilidir. Verimlilik bir ulusa güçlü bir para birimi ve yüksek bir hayat standardı sunar. Düşük ücretlerle sağlanan düşük fiyatlı ürünlerin ihracatı ulusal refahı arttırmak için yeterli değildir. Verimlilik kayda değer ücret yükselişlerini sağlayan yüksek kaliteli ürünleri üretmektir. Rekabet gücünün temel taşı olan verimlilik ayrıca bütün

ekonominin sadece ticaret sektörü ile değil yaşam standardı ile ilgilendiğini açıklığa kavuşturur. Uluslar refahlarını, çok verimli oldukları ürün ve hizmetlerdeki uzmanlıklarını ve verimliliklerini arttırarak geliştirebilirler. Bu noktada asıl sorun hızlı ve sürdürülebilir verimlilik artışı için gerekli olan şartların nasıl yaratılacağıdır. İstikrarlı politik ve yasal kuruluşlar ile güçlü makroekonomik politikalar ulusal refahı arttırmak için ortam oluşturur. Fakat refah aslında ülkedeki firmaların verimli yöntemler kullanarak daha değerli ürün ve hizmet üretme yetenekleri sayesinde mikro ekonomik seviyede oluşturulur. Dolayısıyla bir ülke o ülkedeki firmalar rekabetçi olmadığı sürece rekabetçi olamaz (Porter, 1998).

Bu noktada ulusal düzeyde rekabet gücünün belirlenmesi için verimlilik odaklı, pazar payı odaklı ve barındırılan rekabetçi firma/endüstri sayısına göre değerlendirmelerin yapıldığı çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Ulusal düzeyde rekabet gücünün en basit ve anlamlı tanımını; "Rekabet gücü bir ülkenin, mümkün olan en düşük işsizlik seviyesinde vatandaşlarına sürdürülebilir yüksek yaşam standardı sunmasıdır" şeklindeki değerlendirebiliriz (European Commission, 2009).

İçinde yaşadığımız dönem, hem sektörde hem de uluslararası alanda rekabetin hızla arttığı ve büyük bir pazar payı kazanmaya çalıştığı bir dönem. Malların, hizmetlerin ve sermayenin hareketinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla birlikte, liberalleşmiş serbestleşme ve teknolojik gelişimin yol açtığı potansiyel, ulusal ve uluslararası düzeyde mikro ve makroekonomik politika ve stratejilerde rekabetin artmasına neden olmuştur.

Küreselleşme olgusu, özellikle 1980'lerden sonra, özellikle firmanın davranış stratejisi, daha yaygın hale geldi, bölgesel ve uluslararası rekabeti arttırmada itici bir güçtü. Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF) nin tanımı ile küreselleşme; Ülkelerin değişen dünyaya entegrasyonu ve ekonomik aktivitede rekabet gücünün arttırılmasıdır (IMF, 2006). Bu nedenle, bu tanım ülkelerin entegrasyonla daha rekabetçi hale geldiğini göstermektedir.

Son yıllarda, ekonomik literatürdeki uluslararası rekabet edebilirliği belirlemek ve açıklamak için birçok çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, kavramsal tanımlamaya, belirleyicilere ve ölçüm yöntemlerine genel olarak kabul edilmiş bir yaklaşım olmadığı belirtilmelidir. Genel bir uluslararası rekabet edebilirlik tanımının olmayışı, rekabetçilik kavramının farklı ve geniş anlamlarından kaynaklanmaktadır.

Dünya Ekonomik Formu (WEF, 2008) ülkedeki kurumların uluslararası rekabet edebilirliği belirleme politikasını, bu ülkedeki verimlilik seviyesini belirleyen en önemli faktörlerin birleşimi olarak tanımlamaktadır. Verimlilik seviyesi, bir ekonominin sağlayabileceği refah

düzeyi olarak ifade edilir ve büyüme sürecinde yatırım ile gelir arasındaki ana süreç olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, zaman içinde daha hızlı büyüyen bir ekonomi olarak daha rekabetçi bir ekonomi görülmektedir. Bu nedenle, şirketlerin ve sanayilerin verimliliğini artırmak, ulusların rekabetinin bir parçasıdır.

Yaygın olarak kullanılan bir tanımda, uluslararası rekabet edebilirlik; yerleşik şirketlerin, uluslararası pazarlarda ürettikleri mal ve hizmetleri, ülkede yaşayan tüm insanların yaşam standartlarını yükselten bir şekilde satabilme kabiliyetidir.

3. ULUSLARARASI TİCARETTE TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ

3.1. Türk Tekstil Sektörü

Tekstil endüstrisi, pamuk, pamuk ipliği ve kumaşları, yün, yün ipliği ve kumaşları, ipek, kord bezi, keten, hepsi hazır giyim ve halılardan elde edilen ürünlerden elde edilir. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan tekstil ve giyim endüstrisi ile uğraşmaktadır.

Gelişmekte olan pek çok ülkede, tekstil ve hazır giyim sektörü, hem ihracat potansiyeli hem de istihdam olanakları sayesinde ekonominin itici gücü olarak görülmektedir. Günümüzde bu endüstri, gelişmekte olan ülkelerin ucuz işgücü ile sanayileşmesinde önemli rol oynamaktadır. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, bu sektörde en fazla istihdamı olan Türkiye'deki sanayinin lokomotifidir. Bu durum, bu sektörde rekabetin önemini daha da artırmaktadır. Türkiye, giderek artan bir rekabet ortamında başarılı olmak için dünyanın giderek artan küresel üretim yapısını, ürün kalitesini ve rekabetçiliğini iyileştirmelidir.

3.2. Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü

Rekabet, zamanımızdaki insanlar için hayati öneme sahiptir. Geçmişte sadece şirket düzeyinde ele alınan bu fenomen, artan küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimleriyle bağlantılı olarak bugün uluslararası bir önem kazanmıştır. Ülkelerin rekabetçi sektörleri bu rekabet ortamından daha yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Türkiye'nin geleneksel tekstil endüstrisi ve hazır giyim sektörü önde gelen sektörlerden biridir. Tekstil ve giyim sektörü, Türkiye'nin imalat sanayindeki en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektör, katma değer, istihdam ve ihracat açısından ülke ekonomisine katkısı nedeniyle Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahiptir. Günümüzde uluslararası rekabet şekil değiştiriyor, tekstil ve kıyafet yoğun bir rekabet yaşıyor.

Değişim ihtiyacını anlamak ve kabul etmek, rekabet stratejisine uygun olarak yaratmak ve hareket etmek ele alınması gereken en önemli konudur. Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörünün rekabet sorunlarından bazıları, döviz kuru, genel ekonomi ile ilgili maliyetler ve faiz oranları gibi döngüsel değişikliklerden kaynaklanmaktadır ve bazıları sektörün yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu durum neticesinde, pazarlama odaklı bir yaklaşımın gelişimi sınırlı kaldı ve tüm firmalarda ürün odaklı ve satış odaklı bir yaklaşım hakim oldu. Halen, pazarlama konsepti ve pazarlama stratejisi giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, pazarlama stratejisinin nihai hedefi yeterince geliştirilmemiştir. Türkiye'nin ekonomisi ve gelecekteki iç ve dış pazarlara duyduğu güven, Türk lirasının değerinin kazanılması konusunda olumlu beklentilere yol açtı. Ancak, makroekonomik dengelerin sürdürülebilirliği her türlü gelişme için bir ön koşul olduğundan, kısa vadede değişimler görmek zor. Böylece, kısa vadeli konjonktürel problemde, güç yardımı ile çözülmüş, Türkiye ekonomisindeki olaylar bu sorunların üstesinden geliyor görünebilir. Dünyada orta ve uzun vadeli tekstil ve konfeksiyon sektöründe güçlü bir rekabet olacağı beklenmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe Türkiye, kayıt dışılığın yüksekliğinin rekabetçiliğini etkileyen en önemli konudur. Küçük ve orta ölçekli işletme sektörünün yapısı ve firmaların kısa vadeli sorunları sektörün rekabet edebilirliğini aşağı yönlü etkilemektedir.

Reel Kur

Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine göre değeridir. Reel döviz kuru, bir ülkenin rekabet edebilirliğinin bir göstergesidir. Rekabet edebilirliğin en yaygın ölçüsü, reel döviz kurunun hesaplanmasıdır. Reel döviz kurunun rekabet gücünün temel kaynağı olduğunu söyleyen fikirlere rağmen, uzun vadede rekabet gücünün temel kaynağı verimliliklerdir. Reel döviz kurunun seviyesi, ülkenin kısa vadede rekabet gücünü etkileyen faktörlerden biridir.

Maliyetler

Bileşenlerin maliyetini belirlemek ve bu maliyet bileşenlerini Türkiye ve diğer rakip ülkelerde karşılaştırmak için tekstil ve konfeksiyon endüstrisi size fiyat temelli rekabetçilik hakkında bir fikir verebilir.

Üretim Girdileri

Giyim sanayinin daha talepkar olması, bu sektörün işgücü maliyetine ve dolayısıyla üretimin küreselleşmesine daha fazla bağlı olduğunu göstermektedir. Türkiye'de işgücü maliyetleri, AB

ülkeleri tarafından, Hindistan gibi ülkelere kıyasla çok daha yüksek olsa da, Çin'in en büyük rakibi olarak görülüyor.

Enerji Giderleri

Yüksek enerji fiyatlarının Türkiye'deki firmaların rekabet edebilirliği üzerinde olumsuz bir etkisi var. Önceki bölümde belirtildiği gibi yüksek birim maliyetlerine ek olarak, ihracatçı ülkeler, özellikle Çin başta olmak üzere, tekstil ve konfeksiyon endüstrisindeki ölçek ekonomilerinden büyük ölçüde faydalanabilir ve böylece en yüksek düzeyde büyük ölçekli tasarruflar elde edilebilir. Sonuç olarak, Türkiye'deki tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin rekabetçiliğini korumak için dış maliyetlerin unsurlara gönderme yapması zorunludur.

Sektörel Uzmanlaşma

2005 yılı başlarında kotaların iptal edilmesinden sonraki olayların gösterdiği gibi, endüstri uzmanlığı ve tekstil ve konfeksiyon sektöründeki dikey entegrasyon rekabetçiliğin korunmasında etkilidir. Ortaya çıkan Karşılaştırmalı Üstünlük (Revealed Comparative Advantage, RCA), genellikle ülkelerin endüstri yeterliliklerini ve rekabet edebilirliğini ölçmek için kullanılır. Açıklanan rekabet avantajı;

$$RCA = (X_{ij} / X_{it}) / (X_{nj} / X_{nt}) = (X_{ij} / X_{nj}) / (X_{it} / X_{nt})$$

şeklinde formüle edilmektedir (Utkulu ve Seymen, 2004).

Bangladeş, Kamboçya, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Vietnam, Pakistan, Romanya, Türkiye, Hindistan, Portekiz, Çin ve Filipinler'deki giyim endüstrisi, RCA'nın değerinden yüksek iki ülke. İtalya, Tayland, Meksika ve Polonya'da RCA 1-2 var. Hazır giyim kesim tekstilden daha yüksektir. Hazır giyim sektöründe, rekabet gücünün gelişmiş ülkelere gelişmekte olan ülkelere geçişine paralel olarak, RCA ülkelerinin değerleri tekstil endüstrisinden daha fazla değişmektedir. Bunun nedeni, giyim endüstrisinin işgücü maliyetlerine tekstil endüstrisinden daha duyarlı olmasıdır. Bu sektördeki dünya ülkeleri arasındaki karşılaştırmalar ve olumsuz beklentilere rağmen, Türkiye'nin en önemli ülkelerinden biri olmasına rağmen, RCA değeri hala rekabetçi bir avantajı var Bununla birlikte, bu rekabet avantajı zamanla düşme eğilimindedir.

Coğrafi Yakınlık ve Hızlı Teslim

Nakliye bir maliyet kalemi olduğundan, coğrafi yakınlık, nakliye maliyetlerini düşürdüğü için ülkeler arasındaki ticarete belirleyici bir faktördür. ABD ithalatının toplam hacminde, ulaşım

maliyetlerinin ithalat deęeri içindeki payı ulaşım için yüzde 0,7, gemi trafięi için yüzde 4,5, kamyonlar için navlun için yüzde 4,7 ve hava yolculuęu için yüzde 11,1'dir. Farklı ülkelerden yapılan ithalatın nakliye masrafları mesafeye, coęrafyaya, ulaşım hizmetlerinin düzenli olmasına, rotaya ve taşınan mallara baęlı olarak önemli ölçüde deęişebilir.

İhracat istatistikleri malların maliyetine (FOB) dayanırken, ithalat istatistikleri malların maliyetine ek olarak nakliye ve sigorta maliyetlerini (CIF) de kapsar. Ülkelerin ihracatlarının ve ihraç edildikleri ülkenin ithalat hacminin karşılaştırılması bu rotadaki nakliye ve sigorta maliyeti hakkında fikir verebilir. Toplam ABD ithalatında FOB ve CIF arasındaki fark 2004'te % 3,8 iken, Almanya'da 2003'te bu oran% 2,9'dur. (IMF, 2006)

3.3. AB Pazarında Rekabet Gücü

Gümrük Birlięi Türkiye'ye karşı ticaret politikası tercih sürecinin AB tekstil ve konfeksiyon ticaretinde uygulanması etkili oldu. Türkiye'ye karşı AB Gümrük Birlięi'nde gümrük vergilerinin kaldırılması ve bu avantajların etkisiyle Türkiye'nin AB pazarına ihracatı, 1996'dan bu yana önemli ölçüde artmıştır.

AB Pazarında Çin'den Yapılan İthalat Nedeniyle Türkiye'yi En Çok Etkileyecek Ürünler

Çin'in ihracatı bu kategoriyi önemli ölçüde artırabilir en rekabetçi fiyatlar arasında, Türkiye'nin ana ihracatçıları olan ürünlere yönelik kotaların kaldırılmasına baęlı olacaktır. 100 milyon avrodan fazla olan bu kategorilerden Türkiye'den yapılan ithalat, Çin'den yapılan ithalattan en korunmasız ürünler olarak seçildi. Türkiye'nin moda uygulamadaki talebini karşılamak için dięer kategorilere göre daha düşük bir maliyetle ithalat yaptığı ve teslimatın yüksek hızda etkisinin olduğuna inanılıyor.

Türkiye'nin toplam mal ihracatı 59 milyar dolar. Fiyat rekabetinin artması, 2008'den sonra bu malların ihracatını etkileyecektir. Firmalar bu ürünlerde fiyat dışı rekabete öncelik vermelidir.

Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayisinin Rekabet Sorunları

Türkiye'deki girişimciler, dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim ihracatçılarıdır. Ancak, zamanımızın şartları deęişmekte ve bu şartlar, ülkeler, şirketler, bireyler, kurumlar deęişerek yapısal deęişikliklere zorlanır. Tüm endüstriler, dünyadaki yapısal deęişiklikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Orta ve uzun vadede tekstil ve konfeksiyon sektöründe güçlü rekabet devam etmektedir.

4. SWOT ANALİZİ

4.1.Güçlü Yönler

Türkiye, AB Gümrük Birliği üyesi olduğu için vergi ve gümrük gibi işletmelere masrafsız ihracat imkanı sunmaktadır İthalatçılar, Türkiye'yi tekstil ve giyim eşyası için ucuz ve yakın tercih ediyorlar. Türkiye lojistik altyapısı nedeniyle varlıklarında güçlü olmak için harika bir pazar. Lojistik altyapısı, Türkiye Tekstil ve Giyimendüstrisinin başarılı ve sürekli büyümesinin sebeplerinden biridir. Esnek bir üretim yapısı, tüm müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun ürünler üretmelerini sağlar. Böylece birçok büyük yabancı şirket Türkiye'yi bir üretim yeri olarak seçiyor. Türkiye'de Tekstil ve Giyimsektörü çok geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilmektedir. Türkiye hızlı moda butik üretim ve üretim tesisleri yapma yeteneğine sahiptir. Bu terim nedeniyle, son 25 yılda, Türkiye'deki yerli işletmelerde dünyanın en büyük tekstil üreticisi ve ihracatçısı olmuştur, pek çok tecrübe ve bilgi birikimi olmuştur. Tekstil ve Giyimsektörüne hızlı bir şekilde adapte olma inovasyonu ve eğilimi, Türkiye'nin güçlü yanlarının ana nedenidir ve Türkiye'deki pek çok yeni yabancı şirketin sürekli üretimini gerçekleştirmektedir. Genç Tekstil ve Giyimfilosu üretimde önemli bir artışa yol açıyor.

Entegre bir üretim yapısı ve genel olarak güçlü bir üretim altyapısı istikrar, bağımsızlık ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlar. Gelişmiş bir tekstil sektörünün varlığı, kalite açısından çok önemlidir, sektöre bir katkı, tüm üretim sürecinin bağımsızlığına ve kontrolüne yol açar. Türkiye'nin iklimi, Tekstil ve Giyimendüstrisinin çok büyük bir avantajıdır çünkü doğal hammaddelere yetişmek elverişlidir.

Türkiye'de Tekstil ve Giyimsektörü, çünkü en yüksek üretim standartlarında çalışan işçilerde dünya liderlerinden biridir. Sonuç, işçilerin ve vasıflı emeğin uzmanlaşmasıdır. Bir modem ve genç bir makine filosu, yetenekli bir işgücü ile birlikte Türkiye'ye kaliteli ürünler üretmeyi mümkün kılmaktadır. Genç nüfus da çok olumlu bir göstergedir, çünkü pazar büyüyor ve genç emek yaratılıyor. T & G Türkiye pazarına yatkınlığı anlamak için küresel pazarda önemli bir rol oynamakta ve tecrübe kazanmaktadır. Türkiye, sektördeki uluslararası arenaya güven duyulan tüm nedenleri bestelemiştir ve hala büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir.

4.2. Zayıf Yönler

AB çevre mevzuatına uyum sorunu da vardır. Bu nedenle dış pazarda AB pazarının Türkiye'nin AB için çok önemli bir pazar olduğuna bağlı. Aynı zamanda, faaliyetleri karmaşıktır, çünkü sanayi ve dış ticaret alanında AB politikasına tamamen farklı bir yaklaşım vardır. Ayrıca uluslararası standardizasyon ve uluslararası ve bölgesel standardizasyona

ilgisizlik sorunu da var. Küresel rekabet koşullarında, bazı Asya ülkeleri uluslararası piyasalarda ucuz emeğin etkinliğini arttırmakta ve ucuz malların sayısını arttırmaktadır. Coğrafi olarak Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan pazarlardan uzak olduğu için ticaret çok pahalı ve karmaşık. İstatistik kurumları mevcut yatırımlar hakkında veri toplamaz ve bir kıtlık vardır.

Türkiye'nin coğrafi konumu yeterince kullanılmayan büyük bir sorundur. Özellikle ucuz emeğe dayalı Asya ülkelerinde büyük avantaj. Enerji maliyetleri yüksek vergiler gibi giderleri içerdiğinden, düşük maliyetli pazarda rekabet etmek zordur. T & D sektörü 1996-2016 döneminde, Türkiye'nin satış performansı endişeli düşüyor. Bunun nedeni artan rekabet ve artan maliyetlerdir. Yerli hammaddeler çok kaliteli olmasına rağmen, hammadde üretimine bağlı olarak yeterli değildir. Türkiye'de müdahale talebi hammadde ithal etmek zorunda kaldı.

Türkiye döviz kurundaki dalgalanmalar çok yüksektir ve dolar Tekstil ve Giyim ürünlerinin Türkiye'deki ithalat fiyatını tabandan artırmaktadır. Hükümet, işletmelere önemli düzeyde destek sağlamaktadır, ancak bu desteğin sonuçları açıkça değerlendirilmemiştir. Tekstil ve Giyim sektörünün makine parkının genç olmasına rağmen, ihtiyaç duyduğu ileri teknolojilerin çoğu ithal edilmiyor, bu da Ar-Ge'ye yatırım yapılmadığı anlamına geliyor. İşletmeler, devlet tarafından sağlanan Ar-Ge desteğini tam olarak kullanmamaktadır. Ar-Ge olmadan, operasyonel faaliyetlerde gerekli değişiklikleri yapmak mümkün değildir. Ar-Ge ve bilimsel bir yaklaşım olmadan, katma değeri yüksek ürünler sektör tarafından yeterince geliştirilemez. Gelişmiş ülkelerdeki işletmelere kıyasla maliyetlerdeki ve düşük karlardaki artış, piyasayı etkin kullanamama durumuyla açıklanmaktadır. Nitelikli ve ara unsurların azaltılması önemli bir mali sorundur. Bunun nedeni, nitelikli işgücünün daha yüksek gelir getiren sektörlerle doğru ilerlemesidir.

İç ve dış pazarlarda büyük bir pazarlama açığı var ve nihayetinde satın alma gücü yüksek olanlar rakiplerin ürünlerini tercih ediyor. Türkiye'den gelen promosyon ürünlerinin dış pazarlardaki zayıflıklar nedeniyle düşük kaliteli ve düşük maliyetli olduğu düşünülmektedir.

Genel olarak, Türkiye'yi markalamak, T & D sektörünün en önemli sorunudur ve uluslararası pazarda Türk markasıyla ilgili belirsizlik var. Bunun nedeni, ürün kalitesinin yurtdışında iyi tanınmamasıdır. Çekici, yüksek kaliteli bir tarza sahip tanınabilir markalama çözüm olabilir.

Hedef pazar ve hedef ülke, ülkenin çeşitliliğini ve daha az piyasa çeşitliliğini kavramıyor, çünkü uluslararası pazarda tanınmıyor, Türkiye'nin Tekstil ve Giyim şirketleri çok başarılı oldu. İhracatçı firmalara verilen imtiyazlarla ilgili sorunlar vardı. Türkiye'deki ekonominin

piyasasını ve gri ürünlerini kontrol edemememiz nedeniyle, gayri resmi istihdam, vergi, vb. Sorunlarına sahip kontrolsüz bir Tekstil ve Giyimsektörümüz var. ürünlerini ücret ödmeden ucuza satar ve piyasa fiyatlarını düşürür.

4.3. Fırsatlar

Türkiye istikrarlı ve büyüyen bir ekonomiye sahip çünkü T & D sektöründeki tüm sanayi kapasitelerinde çok büyük bir büyüme var. Türkiye'nin uluslararası arenada ürün kalitesi ve uygun fiyatlı ürünleri için olumlu imajı artıyor. İmajındaki artış, yeni pazarların ortaya çıkmasına ve ihracatın artmasına neden olmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu tüm sanayi bölgelerinde büyük bir avantaj sağlar, Orta Doğu pazarına yakın Avrasya'da yeni pazarların gelişmesi ve açılması büyük potansiyele sahiptir. Avrupa borsa endeksleri, Avrupa Birliği'ndeki krizden dolayı Türkiye'nin AB'ye artan ihracatına yönelmek için hızlı bir şekilde alıcı olmadan hızlı teslimat yapıyor. Sektörle üniversiteler arasındaki kamu-özel ortaklıkları ve Türkiye'nin ekonomik kalkınması için sektörel işbirliği giderek artmaktadır. İşletmeler, devlet desteğiyle büyüme potansiyellerini arttırıyor. Üniversiteler ve sanayi arasındaki işbirliği, akademik işletme topluluğunun araştırma yeteneklerine dayanmaktadır.

4.4. Tehditler

Tehditler, dış faktörlerden dolayı ortaya çıkan faktörlerdir. Avrupa Birliği şu anda gelecekte bir dizi ciddi sorun yaşamaktadır, toplantıda Türkiye'nin bir parçası olarak serbest ticaret anlaşması yapılamayabilir. Sebep ve uluslararası piyasada Türkiye bu konuda hiçbir şey yapamıyor. Devletler, yerli üretimlerini korumak için ithal edilen ürünlere uygulanan tarife dışı engelleri artırıyor. Türkiye'nin dış pazarlardaki ürünleri gittikçe daha pahalı hale geliyor ve ithalat azaldı. En önemli sorunlardan biri çok güçlü kur dalgalanmalarıdır. Türkiye'nin ihracat sektörü karşılığında T & G'nin çok yüksek olduğunu söyleyebileceğimiz risklerin çok önemli bir parçası. Tekstil ve Giyimsektörü küreselleştiği için kur riski çok yüksektir. Son zamanlarda, TL'deki yüksek dalgalanma nedeniyle kur riski artmaktadır. İran ile ABD arasındaki gerilimler, İran pazarında ciddi sorunlara yol açtı. Bazı Asya ülkeleri düşük işgücü maliyetleri nedeniyle uluslararası pazarlardaki etkinliklerini artırmaktadır. Son zamanlarda, bu ülkelerdeki Tekstil ve Giyimsektöründeki üretim faaliyetleri (Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka ve Vietnam) sürekli olarak artmakta ve T & G'nin küresel ticaretinde kademeli olarak önemli bir rol oynamaktadır. T & G sektörü, faaliyet gösteren bir sektördür. üretim işçilerine asgari ücret ödenmesi. Ayrıca, işgücü gibi yüksek ücretli diğer gelişmekte olan sektörlere ve hizmetler sektörü gibi işletme kolaylığına geçiş tehdidi de bulunmaktadır.

Küresel krizin AB pazarı üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak gerileyen AB pazarı gelecekte bir sorun olabilir. Avrupa Birliği ticaret politikasındaki serbest ticaret anlaşmasının sonuçları, Türkiye pazarındaki avantajı düşüyor. Türkiye, Arap ülkeleri bağlamında istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ayrıca bölgedeki bahar da etkileniyor.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Tekstil ve giyim endüstrisi, son 10 yılda ihracat potansiyeli, üretim teknolojisi, ihracat fırsatları ve ihracatçı her geçen gün arttı, gelişen firmaların sayısı ve Türkiye'nin uluslararası rekabete girmesi ve markanın yaratıldığı bir endüstri olma yönünde ilerlemesi, son yıllarda Türkiye'ye ihraç edilen tekstil ve konfeksiyon sektörü hızlı bir büyüme göstermiş ve markalaşmada ve dış görünüşte başarıya imza atmıştır. Yoğun rekabetin yaşandığı modern dünyada rekabet gücünün artırılması, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Türkiye için çok daha farklı boyutlar kazanmıştır.

Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörü rekabetçiliği çalışmasında, simetrik olarak yayımlanmış karşılaştırmalı üstünlük ve ticari denge endeksi kullanılarak belirlenen karşılaştırmalı üstünlükler endeksi, Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet edebilirliği tahmini endeks değerine göre analiz edilmiştir. Ülkenin ticaret dengesi için endeksin değeri, net ihracatçının Türkiye'deki tekstil ve giyim ihracatındaki konumu, çalışma sırasında elde edilen sonuçlar önceki çalışmalarda elde edilen sonuçları doğrulamaktadır.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü dinamik, gelişime açık ve potansiyeldir. Doğal kaynaklara sahip olan Türkiye, dünya tekstil ve konfeksiyon pazarında rekabet edebilecek güç ve işletme yeterliliğine sahiptir. Küresel tekstil ve hazır giyim pazarı, rekabet gücünü artırmak için Türkiye'deki sektörün sorunlarını çözmektedir. Rekabeti arttırmak için, üretim maliyetlerini en aza indirecek ve kaliteli ve orijinal ürünlerle bir marka yaratacak önlemler alınmalıdır. Türkiye'nin küresel pazarda rekabet edebilmesi için güçlü markalara ihtiyacı var. Ancak, mevcut gayri resmi üretimin etkin bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Çünkü kayıt dışı ticaret rekabeti olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, Türkiye'nin küresel tekstil ve hazır giyim pazarındaki payını artırmak için ihracat çeşitlendirmesi piyasaya sürülmelidir. İhracat pazarını çeşitlendirerek, rakiplerle mücadelede rekabetçi bir avantaj elde edebilirsiniz.

Araştırmaya sonucunda oluşturulan öneriler;

- Türkiye'nin büyüyen ve istikrarlı bir ekonomisinin olması ile birlikte sektörün büyümesi sağlanabilir.

- Arap ülkelerinde özellikle Türk dizilerinin seyredilmesinden dolayı tüketicilerin Türk trendlerine yönelmesine bağlı olarak bu konunun üzerinde daha fazla durulması sağlanabilir.
- Özel sektör ile kamu arasındaki işbirliklerinin arttırılması sağlanabilir.
- Kümelenmeler yaygınlaştırılabilir.
- Uluslararası pazarda Türkiye'nin olumlu imajının arttırılması sağlanabilir.
- Üniversite sanayi işbirliğinin daha fazla arttırılması.
- Kurdaki yüksek dalgalanmalar göz önüne alınarak bu dalgalanmalar ile ilgili gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir.
- İşgücünün hizmet sektörü gibi diğer gelişen sektörlerle kayması sonucu işgücünün arttırılması için gerekli önlemlerin alınması.

KAYNAKÇA

- Aiginger, K. (2006). Competitiveness: From a Dangerous Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externaties. *Journal of International Compet. Trade*, 6, 161-177.
- Aktan, C. C. (1998). *Türkiye Dünyanın Neresinde?*. İzmir: EGDAD Yayını.
- Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). *Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri*. Ankara: TDSK Yayını.
- Babykidstore: <http://www.baby-kidstore.com/tekstil-sektorune-genel-ve-derin-bir-bakis/> (Erişim tarihi: 14.05.2019).
- European Commission (2009). *European Competitiveness Report*.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5715, (Erişim tarihi: 21.05.2020).
- Grilo, I. ve Koopman, G. J. (2006). Productivity and Microeconomic Reforms: Strengthening EU Competitiveness”, *Journal of Industry, Competition and Trade*. Special Issue on Competitiveness, 6 (2), 67–84.
- International Institute for Management Development (2009). *Frequently Asked Questions*,
<http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/FAQs.pdf> (Erişim tarihi: 21.05.2020).
- International Monetary Fund: <http://www.imf.org/external/about.htm> (Erişim tarihi: 21.03.2020).

- Kibritçiöđlu, A. (1996). Uluslararası Rekabet Gücü'ne Kavramsal Bir Yaklaşım (A Conceptual Approach to International Competitiveness). MPM Verimlilik Dergisi. 96. 109-122.
- Krugman, P. R. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, March-April 1994, 23 (2), 28-44.
- Porter, M. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, November-December, 77-90.
- Porter, M., Ketels, C. and Delgado, M. (2007). The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index 2005.
- Siggel, E. (2007). International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement. Journal of Industry, Competition and Trade. 6. 137-159.
- Utkulu, U. and Seymen, D. (2004) Revealed Comparative Advantage and Competitiveness: Evidence for Turkey vis-à-vis the EU/15. Economics Department, Dokuz Eylül University, Izmir.
- World Economic Forum (2008). WEF The Global Competitiveness Report 2008-2009.